

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

УДК 368:339.92

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18500024>

**Трансформація страхового ринку України: цифровізація, інновації та
європейська інтеграція**

Крихівська Наталія Олегівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та
оподаткування

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

ORCID: 0000-0001-6807-0177

SCOPUS Author ID: 57221950620

Web of Science Researcher ID: KQT-9481-2024

nataliia.krykhivska@nung.edu.ua

Ромашко Олександра Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та
оподаткування

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

ORCID: 0000-0001-7560-2733

SCOPUS Author ID: 57221958216

Web of Science Researcher ID: [AAR-6863-2021](#)

oleksandra.romashko@nung.edu.ua

Прийнято: 15.01.2026 | Опубліковано: 30.01.2026

Анотація. Статтю присвячено дослідженню трансформації страхового

ринку України в умовах економічної нестабільності, цифровізації фінансових послуг, розвитку інноваційних страхових продуктів та європейської інтеграції. Актуальність теми зумовлена зростанням ролі страхування як ключового інструменту управління ризиками, забезпечення фінансової стійкості та підтримки економічного відновлення, а також необхідністю адаптації страхового сектору до нових регуляторних та технологічних викликів. **Метою статті** є обґрунтування напрямів трансформації страхового ринку України в умовах воєнних ризиків, цифровізації фінансових послуг, розвитку інноваційних страхових моделей та посилення європейської інтеграції, а також формування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування страхового сектору та його ролі в економічному відновленні країни. У дослідженні застосовано загальнонаукові та спеціальні **методи** пізнання, зокрема аналіз і синтез, системний та порівняльний підходи, методи узагальнення й логічного моделювання. **Результати** дослідження полягають у визначенні ключових викликів розвитку страхового ринку України, серед яких низький рівень довіри, фрагментарна цифровізація, обмежений розвиток інноваційних страхових продуктів. Обґрунтовано роль цифровізації як чинника підвищення операційної ефективності та клієнтоорієнтованості страхових компаній, систематизовано інноваційні страхові продукти. Доведено, що європейська інтеграція сприяє інституційному зміцненню страхового ринку та підвищенню фінансової стійкості страховиків. **Висновки** полягають у тому, що запропонована концептуальна модель трансформації страхового ринку України, яка передбачає узгоджену взаємодію регулятора, страхових компаній і фінансового ринку, створює передумови для зміцнення довіри, підвищення фінансової стійкості та посилення ролі страхування у фінансуванні економічного відновлення країни.

Ключові слова: інноваційні страхові продукти, InsurTech, параметричне страхування, воєнні ризики, економічне відновлення.

**Transformation of the Insurance Market of Ukraine: Digitalization,
Innovation, and European Integration**

Krykhivska Nataliia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Finance, Accounting and Taxation

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

15 Karpatska Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76019

ORCID: 0000-0001-6807-0177

SCOPUS Author ID: 57221950620

Web of Science Researcher ID: KQT-9481-2024

nataliia.krykhivska@nung.edu.ua

Romashko Oleksandra

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Finance, Accounting and Taxation

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

15 Karpatska Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76019

ORCID: 0000-0001-7560-2733

SCOPUS Author ID: 57221958216

Web of Science Researcher ID: [AAR-6863-2021](#)

oleksandra.romashko@nung.edu.ua

Abstract. The article is devoted to the study of the transformation of the insurance market of Ukraine under conditions of economic instability, digitalization of financial services, development of innovative insurance products, and European integration. The relevance of the topic is determined by the growing role of insurance as a key instrument of risk management, ensuring financial stability and supporting economic recovery, as well as by the need to adapt the insurance sector to new

regulatory and technological challenges. **The purpose** of the article is to substantiate the directions of transformation of the insurance market of Ukraine in the context of war-related risks, digitalization of financial services, development of innovative insurance models, and strengthening European integration, as well as to formulate practical recommendations for improving the efficiency of the insurance sector and its role in the country's economic recovery. The study applies general scientific and special research **methods**, including analysis and synthesis, systemic and comparative approaches, as well as methods of generalization and logical modeling. **The results** of the study consist in identifying the key challenges of the development of the insurance market of Ukraine, including a low level of trust, fragmented digitalization, and limited development of innovative insurance products. The role of digitalization as a factor in increasing operational efficiency and customer orientation of insurance companies is substantiated, and innovative insurance products are systematized. It is proved that European integration contributes to the institutional strengthening of the insurance market and enhances the financial stability of insurers. **The conclusions** indicate that the proposed conceptual model of transformation of the insurance market of Ukraine, which provides for coordinated interaction between the regulator, insurance companies, and the financial market, creates prerequisites for strengthening trust, improving financial stability, and enhancing the role of insurance in financing the country's economic recovery.

Keywords: innovative insurance products, InsurTech, parametric insurance, war-related risks, economic recovery.

Постановка проблеми. Страховий ринок України перебуває на етапі глибокої трансформації, зумовленої поєднанням економічної нестабільності, посилення регуляторних вимог, цифровізації фінансових послуг та інтеграційних процесів у європейський фінансовий простір. У сучасних умовах страхування набуває особливого значення як інструмент управління ризиками, забезпечення фінансової стійкості суб'єктів господарювання та підтримки

відновлювальних процесів в економіці.

Поглиблення цифрової трансформації фінансового сектору спричиняє суттєві зміни у бізнес-моделях страхових компаній, формах взаємодії зі споживачами та підходах до управління ризиками. Одночасно зростає роль інноваційних страхових продуктів, орієнтованих на покриття нових типів ризиків, зокрема воєнних та кіберризиків. У цьому контексті актуалізується потреба у формуванні стратегічних напрямів розвитку страхового ринку, здатних забезпечити його адаптацію до сучасних викликів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження свідчать, що трансформація страхового ринку України відбувається під впливом поєднання кризових чинників, цифровізації фінансових послуг та змін у системі регулювання. Значна частина публікацій присвячена адаптації страхового ринку до умов підвищеної невизначеності, зокрема пандемічних та воєнних ризиків. У працях С. Покорчак [1] і Л. Колінець та ін. [2] обґрунтовано, що війна суттєво посилила навантаження на страхові компанії, загострила проблеми платоспроможності та зумовила потребу в оновленні механізмів управління ризиками і державної підтримки страхового сектору.

Окремий блок наукових праць зосереджений на проблематиці цифровізації страхового ринку та розвитку InsurTech в умовах підвищеної невизначеності. У роботах І. Самошкіної [3], С. Кучерівської [4], В. Руденко та співавторів [5], а також О. Горбачової і А. Петрової [6] цифрові технології розглядаються як ключовий чинник підвищення ефективності страхових послуг, оптимізації бізнес-процесів і формування клієнтоорієнтованих моделей страхування. Водночас автори зазначених праць акцентують увагу на проблемах нерівномірної цифрової зрілості страховиків, обмеженого інвестиційного ресурсу та впливу воєнного стану на темпи й глибину цифрової трансформації страхового ринку України. Проблеми впровадження інноваційних страхових продуктів, орієнтованих на нові типи ризиків, зокрема кіберризиків, висвітлено у працях І. Ксьонжик та ін. [7], а також О. Панченка і О. Акінчиць [8]. У цих

дослідженнях підкреслюється зростання значущості кіберстрахування в умовах цифрової економіки та водночас акцентується на наявних загрозах і бар'єрах цифровізації страхових послуг, пов'язаних із кібербезпекою, нормативними обмеженнями та нестачею спеціалізованих компетенцій.

Важливим напрямом досліджень є аналіз впливу фінансових технологій та інтеграції страхового сектору у фінансовий ринок. У роботі М. Кужелева та А. Нечипоренка [9] обґрунтовано, що FinTech-рішення змінюють роль страхових компаній у фінансовій системі, сприяючи посиленню їх взаємодії з банківським і інвестиційним секторами. Подібні висновки містяться й у дослідженні С. Онишко та співавторів [10], де трансформація страхового ринку розглядається як елемент системних змін фінансового ринку України.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Загалом аналіз наукових джерел засвідчує, що, попри значний доробок у сфері цифровізації, InsurTech та адаптації страхування до кризових умов, недостатньо систематизованими залишаються підходи до комплексного поєднання цифрових, інноваційних і регуляторних чинників розвитку страхового ринку. Це зумовлює доцільність подальших досліджень, спрямованих на формування комплексної моделі трансформації страхового ринку України з урахуванням ролі регулятора, страхових компаній і фінансового ринку загалом.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування напрямів трансформації страхового ринку України в умовах цифровізації, розвитку інноваційних страхових продуктів та європейської інтеграції, а також формування комплексних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування страхового сектору, його фінансової стійкості та ролі у забезпеченні економічного відновлення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформація страхового ринку України відбувається в умовах значної невизначеності та посилення системних ризиків, що суттєво ускладнює адаптацію страхових компаній до нових реалій. Одним із ключових викликів залишається обмежений рівень довіри

з боку населення та бізнесу, що стримує розширення попиту на страхові послуги та знижує ефективність механізмів перерозподілу ризиків.

Вагомим обмеженням є недостатній рівень цифрової зрілості страхового сектору. Більшість страхових компаній продовжують використовувати традиційні бізнес-моделі, що характеризуються високими операційними витратами та обмеженою клієнтоорієнтованістю. Фрагментарне впровадження цифрових технологій не дозволяє повною мірою реалізувати потенціал автоматизації процесів андеррайтингу, врегулювання страхових випадків і управління клієнтськими даними [3; 11].

Суттєвий вплив на трансформаційні процеси має дія воєнних ризиків і загальна макроекономічна нестабільність. Підвищення рівня ризиковості економічної діяльності зумовлює зростання страхових зобов'язань за окремими видами страхування та водночас обмежує можливості формування довгострокових страхових резервів. Відсутність розвинених механізмів страхування катастрофічних і воєнних ризиків знижує роль страхового ринку у підтримці інвестиційної активності та відновленні інфраструктури [1].

Додатковим викликом є необхідність адаптації страхового ринку до європейських стандартів регулювання, які передбачають підвищені вимоги до платоспроможності, прозорості та якості корпоративного управління страховиків. Умови переходу до ризик-орієнтованої моделі нагляду потребують суттєвих організаційних і технологічних змін, що посилює асиметрію між учасниками страхового ринку [6].

У сукупності окреслені тенденції формують складне трансформаційне середовище, в межах якого подальший розвиток страхового ринку України потребує системного підходу та узгоджених рішень, спрямованих на структурну модернізацію, підвищення ефективності функціонування та адаптацію до сучасних економічних умов.

Цифровізація страхового ринку виступає одним із ключових інструментів його структурної модернізації та адаптації до сучасних економічних умов. У

страхуванні цифрові технології не лише змінюють канали взаємодії зі споживачами, але й трансформують внутрішні бізнес-процеси, підходи до управління ризиками та формування страхових продуктів. У результаті цифровізація розглядається як системний чинник підвищення операційної ефективності та відновлення довіри до страхового сектору [8].

Ключові напрями цифровізації страхового ринку подано на рис. 1.

Рис. 1. Напрями цифровізації страхового ринку

Джерело: складено автором на основі аналізу [1; 3; 6; 8; 11]

Одним із важливих напрямів цифровізації є розвиток онлайн-каналів продажу та обслуговування клієнтів. Використання цифрових платформ, мобільних застосунків і електронних полісів спрощує доступ до страхових послуг, скорочує трансакційні витрати та зменшує залежність від посередників. Для страховиків це означає розширення клієнтської бази, підвищення прозорості операцій і можливість гнучкого ціноутворення [12].

Не менш важливу роль відіграє автоматизація процесів андеррайтингу та врегулювання страхових випадків. Застосування алгоритмів аналізу великих даних та елементів штучного інтелекту дозволяє підвищити точність оцінки ризиків, скоротити час ухвалення рішень і зменшити рівень шахрайства. У цьому

контексті цифровізація сприяє не лише оптимізації витрат страховиків, але й підвищенню якості страхового сервісу [13].

Можна стверджувати, що використання цифрових технологій створює передумови для формування клієнтоорієнтованої моделі страхування, де замість стандартизованих продуктів відбувається перехід до персоналізованих страхових рішень.

Водночас цифровізація страхового ринку України стикається з низкою обмежень, серед яких недостатній рівень технологічної готовності окремих страховиків, дефіцит інвестицій у цифрові рішення та обмежена інтеграція страхових платформ з іншими сегментами фінансового ринку. Це зумовлює необхідність системного підходу до цифрової трансформації страхового сектору як на рівні окремих компаній, так і на рівні державної політики [4].

Подолання зазначених обмежень зумовлює необхідність переходу від загальної цифровізації до впровадження прикладних інноваційних рішень, здатних забезпечити практичний ефект для страхового ринку. Саме в цьому контексті особливої актуальності набуває розвиток інноваційних підходів до формування страхових продуктів, орієнтованих на підвищення гнучкості та адаптивності страхування до індивідуальних ризиків.

Одним із ключових напрямів інноваційного розвитку є персоналізація страхових продуктів. Використання цифрових технологій та аналітики даних забезпечує формування страхового покриття з урахуванням індивідуальних характеристик страхувальника, специфіки його діяльності та рівня ризику, що сприяє підвищенню точності ціноутворення, зменшенню інформаційної асиметрії та зростанню економічної обґрунтованості страхових тарифів [14].

Важливе місце серед інноваційних рішень посідає параметричне страхування, яке передбачає виплату страхового відшкодування за фактом настання заздалегідь визначеної події або параметра, без проведення тривалих процедур оцінки збитків. Такий підхід є особливо актуальним для страхування катастрофічних, кліматичних та інфраструктурних ризиків, а також може бути

використаний як інструмент мінімізації фінансових втрат у разі настання масштабних системних ризиків [15].

Окремої уваги потребує розвиток страхування воєнних і пов'язаних із ними ризиків, що стали системними для економіки України. Обмежена доступність відповідних страхових продуктів стримує інвестиційну активність та ускладнює реалізацію довгострокових проєктів. У цьому контексті інноваційні страхові моделі, зокрема з використанням державно-приватного партнерства та міжнародних механізмів перестраховування, можуть відігравати важливу роль у зниженні ризиковості інвестиційного середовища [16].

Варто зазначити, що розвиток цифрової економіки зумовлює зростання попиту на кіберстрахування та страхування ризиків, пов'язаних із використанням цифрових активів і інформаційних систем. Такі продукти спрямовані на мінімізацію фінансових втрат від кіберінцидентів, порушення безпеки даних і збоїв у цифровій інфраструктурі, що стає дедалі важливішим для бізнесу та фінансових установ [7].

Отже, основні складові інноваційного розвитку страхових продуктів систематизовано та відображено на рис. 2.

Рис. 2. Класифікація інноваційних страхових продуктів

Джерело: складено автором на основі аналізу [7; 14-16]

Узагальнення основних інноваційних страхових продуктів і моделей свідчить, що їх подальший розвиток потребує не лише технологічних і організаційних змін на рівні окремих страхових компаній, але й формування відповідного регуляторного та інституційного середовища. Саме в цьому контексті особливої ваги набуває європейський вектор розвитку страхового ринку, який визначає стратегічні орієнтири його структурної модернізації та підвищення фінансової стійкості.

Європейська інтеграція страхового ринку України виступає не лише зовнішнім політичним орієнтиром, а й внутрішнім чинником структурної модернізації страхового сектору. Важливу роль у цьому процесі відіграє НБУ, який після набуття повноважень регулятора страхового ринку ініціював активізацію наглядової та регуляторної діяльності. Адаптація національної регуляторної бази до європейських стандартів формує підвищені вимоги до фінансової стійкості страховиків, прозорості їх діяльності та якості систем управління ризиками. У цьому контексті інтеграційні процеси, підкріплені інституційними змінами в системі регулювання, розглядаються як інструмент підвищення довіри до страхового ринку та його інституційного зміцнення [10].

Одним із вагомих напрямів європейської інтеграції є гармонізація національного страхового законодавства з нормативно-правовою базою Європейського Союзу. Перехід до ризик-орієнтованих підходів у регулюванні страхового ринку передбачає посилення вимог до платоспроможності страховиків, управління капіталом і формування страхових резервів. Це сприяє зниженню системних ризиків і підвищенню стійкості страхового сектору в умовах економічної нестабільності [1].

Важливим елементом трансформації є впровадження європейських підходів до корпоративного управління та внутрішнього контролю в страхових компаніях. Посилення ролі комплаєнс-функцій, управління ризиками та актуарної діяльності забезпечує більш зважене прийняття управлінських рішень і підвищує рівень відповідальності страховиків перед страхувальниками та

фінансовим ринком загалом [2].

Європейська інтеграція також відкриває можливості для розширення доступу вітчизняних страхових компаній до міжнародних ринків капіталу та перестраховування. Участь у європейському страховому просторі сприяє залученню довгострокових фінансових ресурсів, підвищенню інвестиційного потенціалу страхового сектору та його більш активній участі у фінансуванні економічного відновлення [15; 17].

Водночас процес інтеграції супроводжується низкою викликів, зокрема необхідністю значних організаційних і технологічних змін, адаптації бізнес-моделей та підвищення кваліфікації персоналу страхових компаній. Це потребує поетапного впровадження європейських стандартів із врахуванням специфіки національного ринку та поточного рівня його розвитку [10].

Вплив європейської інтеграції на трансформацію страхового ринку України відображено на рис. 3.

Рис. 3. Вплив європейської інтеграції на розвиток страхового ринку України

Джерело: складено автором на основі аналізу [1; 2; 10; 15; 17]

Узагальнення впливу європейської інтеграції на розвиток страхового ринку України засвідчує, що структурні та регуляторні зміни мають системний характер і охоплюють як діяльність страхових компаній, так і функціонування страхового ринку загалом. За таких умов подальша трансформація страхового сектору потребує цілісного підходу, що поєднує інституційні, регуляторні та ринкові механізми.

Сучасні виклики розвитку страхового ринку України зумовлюють необхідність формування комплексних рекомендацій, спрямованих на підвищення його ефективності, фінансової стійкості та ролі у забезпеченні економічного відновлення. Трансформація страхового сектору має відбуватися на основі узгоджених дій держави, регулятора та учасників ринку з урахуванням цифрових, інноваційних та інтеграційних процесів.

На рівні державної політики доцільним є створення сприятливих умов для цифрової та інституційної модернізації страхового ринку. Це передбачає формування стабільного та прогнозованого регуляторного середовища, яке стимулюватиме впровадження цифрових технологій, розвиток інноваційних страхових продуктів і підвищення прозорості діяльності страховиків [11].

Важливим напрямом є підтримка розвитку страхування суспільно значущих ризиків, зокрема воєнних, інфраструктурних і катастрофічних. Доцільним є застосування механізмів державно-приватного партнерства, створення гарантійних фондів та залучення міжнародних перестраховальних інструментів, що дозволить знизити ризикове навантаження на страхові компанії та розширити можливості страхового покриття [16].

Окрему увагу слід приділити поетапній імплементації європейських стандартів регулювання страхового ринку з урахуванням рівня розвитку вітчизняного страхового сектору. Такий підхід сприятиме підвищенню фінансової стійкості страховиків без надмірного регуляторного тиску [17].

Для страхових компаній пріоритетним завданням є перехід від фрагментарної цифровізації до комплексної цифрової трансформації бізнес-

моделей. Доцільним є розширення лінійки інноваційних страхових продуктів, орієнтованих на покриття нових типів ризиків, зокрема воєнних та цифрових ризиків, а запровадження параметричних моделей страхування може сприяти підвищенню швидкості та прозорості страхових виплат.

Важливим напрямом є посилення корпоративного управління, систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Це дозволить підвищити довіру до страхових компаній, зміцнити їх фінансову стійкість та підготуватися до роботи в умовах європейського страхового простору.

Страховий ринок має відігравати більш активну роль у фінансуванні відновлення економіки шляхом мобілізації страхових резервів, участі у фінансуванні інфраструктурних проєктів та підтримки інвестиційних ініціатив. Це потребує формування комплексної фінансової екосистеми, у межах якої страхування виступатиме одним із ключових інструментів управління ризиками.

Запропонований комплекс рекомендацій щодо трансформації страхового ринку України представимо на рис. 4.

Рис. 4. Концептуальна модель трансформації страхового ринку України

Джерело: власна розробка авторів

Запропонована концептуальна модель трансформації страхового ринку України відображає цілісний підхід до його модернізації на основі узгодженої взаємодії ключових суб'єктів. У межах моделі визначено стратегічну ціль трансформації, окреслено роль регулятора, страхових компаній і фінансового ринку як суб'єктів реалізації змін, а також узагальнено очікувані результати їх спільних дій. Такий підхід дозволяє забезпечити підвищення фінансової стійкості страхового сектору, зростання довіри до страхових компаній та посилення ролі страхування у фінансуванні економічного відновлення.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що страховий ринок України функціонує в умовах складного трансформаційного середовища, сформованого під впливом економічної нестабільності, воєнних ризиків, цифровізації фінансових послуг та посилення регуляторних вимог. Такі умови об'єктивно зумовлюють потребу в структурній модернізації страхового сектору та перегляді традиційних підходів до його розвитку.

Доведено, що цифровізація страхового ринку виступає ключовим інструментом підвищення операційної ефективності страхових компаній, оптимізації бізнес-процесів, удосконалення управління ризиками та формування клієнтоорієнтованої моделі страхування. Водночас виявлено низку обмежень цифрової трансформації, пов'язаних із нерівномірним рівнем технологічної готовності страховиків, дефіцитом інвестицій у цифрові рішення та недостатньою інтеграцією страхового сектору з іншими сегментами фінансового ринку.

Обґрунтовано, що подальший розвиток страхового ринку неможливий без активізації інноваційних підходів до формування страхових продуктів. Особливе значення в сучасних умовах набувають персоналізовані страхові продукти, параметричне страхування, страхування воєнних, інфраструктурних та цифрових ризиків, а також використання механізмів державно-приватного партнерства та міжнародного ризик-розподілу.

Встановлено, що європейська інтеграція виступає важливим чинником

інституційної трансформації страхового ринку України. Посилення ролі регулятора, гармонізація національного законодавства з європейськими стандартами, впровадження ризик-орієнтованого нагляду та удосконалення корпоративного управління створюють передумови для підвищення фінансової стійкості страхового сектору та зростання довіри.

Сформовано комплекс рекомендацій щодо трансформації страхового ринку України, які передбачають узгоджену взаємодію регулятора, страхових компаній та фінансового ринку загалом. Реалізація запропонованої концептуальної моделі дозволить забезпечити фінансову стійкість страхового ринку, активізувати довгострокове фінансування економіки та посилити роль страхування у процесах економічного відновлення.

Список використаних джерел

1. Покорчак С. Адаптація страхового ринку України в умовах воєнних ризиків. *Київський економічний науковий журнал*. 2024. № 6. С. 115-122. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-6-16>
2. Колінець Л., Панухник О., Крупка А., Зарічна Н., Лавров Р., Хропонюк Д. Фінансові та інституційні аспекти розвитку страхового ринку за умов пандемії 2020-2021 і війни 2022-2023: на прикладі страхових компаній України. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 5 (52). С. 97–110. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.52.2023.4158>
3. Самошкіна І. Розвиток діджиталізації страхового ринку України. *Економіка та суспільство*. 2022. № 41. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-52>
4. Кучерівська С. С. Вплив інформаційних технологій на розвиток страхових послуг. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2024. № 11. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-11-08-03>
5. Руденко В., Мирончук В., Смагло О. InsurTech як драйвер розвитку страхування. *Економіка та суспільство*. 2024. № 70. DOI:

<https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-42>

6. Горбачова О., Петрова А. Цифровізація страхового ринку України: основні проблеми та перспективи в умовах воєнного стану. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 2 (53). С. 29-36. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-4>

7. Ксьонжик І., Жовта Н., Павліна А. Страхування ризиків кібербезпеки діяльності суб'єктів господарювання в сучасному інформаційному просторі. *Економіка та суспільство*. 2021. № 34. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-90>

8. Панченко О., Акінчиць О. Загрози та виклики цифровізації ринку страхових послуг в Україні. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2025. № 1 (41). С. 386–395. DOI: [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2025-1\(41\)-386-395](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2025-1(41)-386-395)

9. Kuzheliev M., Neschyporenko A. Вплив FinTech на діяльність страхових компаній на фінансовому ринку України. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2025. № 1 (15). С. 430-438. DOI: <https://doi.org/10.32750/2025-0138>

10. Онишко С. В., Богріновцева Л. М., Ключка О. В. Трансформація страхового ринку України в умовах сьогодення. *Інтернаука. Серія: Економічні науки*. 2023. № 9. DOI: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9147>

11. Панченко О., Базилінська О. Проблеми цифровізації страхового бізнесу в Україні. *Науковий вісник Полісся*. 2023. № 2 (27). С. 276–288. DOI: [https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2\(27\)-276-288](https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-276-288)

12. Ромашко О. М., Крихівська Н. О. Цифрове страхування та Insurtech: нова ера страхових послуг. *Danish Scientific Journal*. 2025. № 95. Р. 24-29. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15317862>

13. Ромашко О.М., Пукіш О.В. Діджитал-страхування: сутнісно-аспектний аналіз. *Економіка та суспільство*. 2021. № 26. DOI: 10.32782/2524-0072/2021-26-14

14. Попова Л. В. Сучасні тенденції розвитку цифрових технологій у страхуванні. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2022. № 5. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-08-02>
15. Іщук Л., Поліщук В. Інтеграція механізмів міжнародного екофінансування у систему страхового менеджменту у контексті ESG та сталого розвитку. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 3 (54). С. 381-388. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-54-58>
16. Perazzini S., Gnecco G., Pammolli F. A Public–Private Insurance Model for Disaster Risk Management: An Application to Italy. *Italian Economic Journal*. 2024. Volume 10- P- 225-267. DOI: 10.1007/s40797-022-00210-6.
17. Тимошик Н. С. Впровадження європейських стандартів у страховий менеджмент України. *Інтернаука. Серія: економічні науки*. 2024. №6. DOI: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-6-10061>